

**LEKSIKOLOGIYA BO‘LIMINI O‘QITISHDA INTERFAOL
USULLARDAN FOYDALANISH**

Kamalova Dilnoza Rashidovna

NamDU Lingvistika (o‘zbek tili) 2-kurs magistri

kamalovad535@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada til ta’limining leksikologiya bo‘limida o‘qitishning interfaol usullaridan samarali foydalanish. Ba’zi interfaol metodlarni qo‘llanishi va leksikologiyaning turli mavzulariga moslashtirish, ta’lim jarayoniga jalb etish.

Kalit so‘zlar: interfaol metod, leksikologiya ta’limi metodi, bilim, ko‘nikma, malaka

Аннотация: В статье рассматривается интерактивный характер обучения на лексикологическом факультете языкового образования. Эффективное использование методов. Применение некоторых интерактивных методов и адаптация к различным темам лексикологии, вовлечение в учебный процесс.

Ключевые слова: интерактивный метод, метод обучения лексикологии, знания, умение, компетентность

Abstract: Effective use of interactive methods of teaching in the lexicology department of language education in the article. Application of some interactive methods and adaptation to various topics of lexicology, attracting in the educational process.

Key words: interactive method, lexicology teaching method, knowledge, skill, competence

Zamonaviy ta’limning tashkil etilishida qo‘yiluvchi eng katta talab - qisqa vaqt va aniq natija. Nazariy bilimlarni o‘quvchiga qulay va qiziq, eng muhimi oson tushuntiruvchi usullarda yetkazib berish va shu asosda ma’lum ko‘nikma va

malakalarni shakllantirish. Ta'lim- tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda interfaol usullarning roli beqiyos.

Leksikologiya bo'limini o'qitishda kichik guruh va jamoalarda ishlash, o'rganilayotgan mavzu muammolar bo'yicha shaxsiy qarashlarni dalillash, erkin ifodalash, tengdoshlarini tinglash g'oyalarini yanada boyitish, eng muhim fikrini tanlash kabi ko'nikmalarni shakllantirishda eng maqbul interfaol usullarni topish maqolaning asosiy vazifasi sanaladi.

Leksikologiya o'zbek tili kursining lug'at tarkibi (leksikasi)ni o'rganadigan bo'limidir. Tilda mavjud bo'lgan barcha so'zlar va iboralar yig'indisi leksika deyiladi. Ular shu tilning lug'at boyligini tashkil etadi.¹ Leksikologiya fani so'z ma'nosining o'zgarishi, ya'ni so'z ma'nosining kengayishi va torayishi, so'zlarning shakli va ma'no munosabatlariga ko'ra turlari, ularning hududiy va ijtimoiy qatlamlari, yangi so'zlarning paydo bo'lishi kabi qator masalalarni o'z ichiga oladi.² Leksikologiya bo'limining til jozibasini oshirishda muhim o'rin tutuvchi mavzularidan biri so'zlarning shakl va ma'no - munosabatiga ko'ra turlaridir. Til tarkibidagi leksik ma'nolar doimo o'zaro ma'lum munosabatda bo'ladi. Ayrim so'zlar anglatgan ma'nolariga ko'ra bir-biriga yaqin, boshqalari esa, bir-birini inkor qiladi, qarama-qarshi ma'no anglatadi. Bu nuqtai nazardan sinonim va antonim so'zlar farqlanadi. So'zlar shakl nuqtai nazardan ham ma'lum munosabatda bo'ladi. Ba'zan tillarda shakli bir-biriga o'xshash, ya'ni shakldosh so'zlar uchraydi. Tilshunoslikda bunday so'zlarni ikki turga ajratib o'rganish qabul qilingan: omonimlar va polisemantik so'zlar. Bu mavzuni 5-11-sinflarda interfaol usullarda o'tish texnologiyalari, albatta, bolaning yoshi va psixologiyasidan kelib chiqqan holda o'zgacha tarzda olib boriladi. 5-sinflarda omonimlar ma'nosini topish uchun "Ma'nosini top" o'yinini tashkil qilishimiz mumkin. O'yin kichik guruhlarga bo'lingan holda ikki bosqichda bajariladi.

¹ Ne'matov H, Rasulov R. O'zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari. –Toshkent: O'qituvchi, 1995

² Irisqulov M. Tilshunoslikka kirish. Darslik. – Toshkent: Yangi asr avlodi,2009

Birinchi bosqichda soʻz maʼnosi aniqlanadi. Soʻz turkumlari tekshiriladi. Ikkinchi bosqichda esa oʻquvchi soʻzning maʼnosida kelib chiqqan holda gapda qoʻllay olish mahoratini ishga soladi.

Birinchi bosqich			
1-guruh	2-guruh	3-guruh	4-guruh
Oʻt	oʻt	oʻt	oʻt
Harakat	oʻsimlik	Olov	tana aʼzosi
Feʼl soʻz turkumi	ot soʻz turkumi	ot soʻz turkumi	ot soʻz turkumi
Jismoniy faoliyat feʼli	turdosh ot	turdosh ot	turdosh ot
Ikkinchi bosqich			
1-guruh	2-guruh	3-guruh	4-guruh
Kecha bayram quvnoq oʻtdi.	Yomgʻirdan soʻng maysalar koʻkardi	Oʻrtada lovullab oʻt yonadi.	U oʻt qopi hastaligidan davolandi.

Bu oʻyinni kichik sinflar uchun moʻljallangan deyish mumkin. Oʻyinda guruhlariga boʻlishda soʻzning omonimlar lugʻatidagi soniga qarab ajratish maqsadga muvofiq boʻladi. Oʻyin yakunlangach oʻqituvchi oʻ harfining talaffuzi boʻyicha qoʻshimcha fikrlar berib oʻtishi ham mumkin. Shu mavzu boʻyicha 11-sinf oʻquvchilariga esa “Dumaloq stol” metodini qoʻllash mumkin. Topshiriq yozib qoʻyilgan qogʻoz varagʻi davra stoli boʻylab koʻrsatiladi. Har bir oʻquvchi oʻzining javob variantini yozib qoʻyadi va varaqni boshqa oʻquvchiga uzatadi. Javoblar tugagach muhokama boʻladi. Notoʻgʻri javoblar oʻchiriladi, toʻgʻri javoblar soniga qarab oʻquvchilar baholanadi.

Masalan:

1. Omonimlar haqida nima bilasiz?

2. Soch so‘zining omonimlarini sanang.
3. Omonimlarni o‘z o‘rnida ishlatgan holda 4 ta gap tuzing.
4. Leksik omonim va affiks omonim tushunchasini izohlang.

Sinonimlar mavzusi bo‘yicha 5-11-sinflarda “Uch bosqichli intervyu” usulidan ham foydalanish mumkin. Uch guruhga bo‘lingan holda o‘yin topshiriqlari bajariladi.

1-guruh	2-guruh	3-guruh
Pedagog	Ekspert	Talaba
Mavzu bo‘yicha savol berishadi va topshiriqlar beradi.	uch bo‘limga bo‘lib baholaydi.	talabalar javob beradi.

-Nimalar to‘g‘ri qilindi?

-Nimalar noto‘g‘ri qilindi?

-Qanday qilish kerak?

Bu talabalarda so‘rab- surishtirish, pedagogik muloqot olib borish, bilim va malakalarni tekshirish va baholashni o‘rgatadi.

11-sinflar uchun:

Pedagoglar savoli	O‘quvchilar javobi	Ekspertlar
Ma‘nodoshlar qatoridagi har bir bosh so‘zni aniqlang.	yuz – dominanta so‘z Bet, aft, bashara, turq salbiy ma‘nodagi so‘zlar yoki emotsional- ekspressiv bo‘yoqqa ega	javobni tekshirib – ma‘no noziklik darajasiga to‘xtalish kerakligini, yoki guruh yo‘l qo‘ygan xatoni topadi

Bu o‘yinni guruh nomlari almashtirilgan holda davom ettiriladi. Bu davom ettirish orqali har bir o‘quvchi pedagog, o‘quvchi, ekspert nuqtai nazaridan darsga yondasha oladi.

Paronim so‘zlarni o‘rganishda esa “Ruchka stol o‘rtasida” qiziqarli o‘yinini o‘tkazish mumkin. Guruhga topshiriq beriladi. Har bir o‘quvchi o‘z javob variantini varaq qog‘ozga yozib, uni yonidagi sherigiga uzatadi. O‘z ruchkasini stol o‘rtasiga surib qo‘yadi. Javobni bilmaydigan o‘quvchi qog‘ozni boshqa

o'quvchiga uzatadiyu, lekin ruchkasini qo'lida olib qoladi. Bir marta yozilgan so'zni qayta qo'llash mumkin emas.

O'yin oxirgi o'quvchigacha davom etadi.

Topshiriq bajarilgach, javob variantlari yozilgan qog'oz o'qituvchiga beriladi. So'zlar tekshirilgach, undoshlarning talaffuziga, tasnifiga oid ham so'rov o'tkazilsa, 5-sinf uchun o'tilgan mavzular takrorlanadi. Yuqori sinflarda test sinovlarda fonetik tahlil qayta o'zlashtirilib, mustahkamlanadi.

Mavzuni o'tishda metodning afzalligi:

- O'qituvchi o'quvchining mavzuga tayyor yoki tayyor emasligini aniqlaydi.
- Tayyor bo'lmagan o'quvchi og'zaki muhokamada mavzu yuzasidan kerakli ma'lumotni olishlari mumkin.
- Jamoalar jiplashadi. Jamoadagi har bir o'quvchi vaqtdan to'g'ri foydalanishi kerak.

Tildagi bir ma'noli va ko'p ma'noli so'zlarni o'rgatishda "klaster" usulidan foydalanish dars jarayonini bir butun holatda amalga oshirishda, muammolarni to'g'ri yechishda, dars jarayonini a'lo darajada tashkil etishda, qiziqishlarni orttirishga, o'quv materiallarini kichik qismlarga bo'lib, mazmunini to'liq ochishga, amaliy yordam qiladi. "Klaster" metodida o'quvchi nimani o'ylasa shuni qog'ozga yozadi.

Klaster metodining leksikologiya bo‘limini o‘zlashtirishdagi afzalliklari:

- Fikrni kengaytirish, so‘z boyligidan yetarlicha foydalanish;
- Mavzuga chuqurroq yondashish;
- Shaxsiy tashabbus;
- Ko‘nikma, malaka;
- Ijodkorlik;
- Nazariy bilimlarni amalda qo‘llay bilish

11-sinf o‘quvchilariga o‘z qatlam va o‘zlashgan qatlam mavzularini o‘qitishda “Bumerang” metodidan foydalanilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi. O‘quvchilar 4-5 ta kichik guruhlariga o‘qituvchi tomonidan bo‘linadi. Faoliyat samarali bo‘lishi uchun, guruh a‘zolariga o‘z va o‘zlashgan qatlamga oid so‘zlardan iborat matn taqdim etiladi. Shunday qilib to‘rtta guruh umumiy mavzu asosida 4 xil matnga ega. Har bir guruh a‘zosi esa o‘z guruhiga tushgan matnga ega. Guruhlarga berilgan matnni, har bir o‘quvchi o‘zi alohida o‘rganadi. Matn o‘quvchi tomonidan eslab qolishi tushuntiriladi. Matnning hajmiga qarab o‘qituvchi tomonidan belgilanadi. O‘qituvchi o‘quvchilar guruhini kuzatib boradi. Keyingi bosqichda, o‘qituvchi raqam tarqatadi.

1 – guruh	2 – guruh	3-guruh	4 – guruh
1 raqami	2 raqami	3 raqami	4 raqami

Raqamlar bo'yicha yangi guruhlar tuzilganda har bir yangi guruh avvalgi guruhlardan bittadan o'quvchini o'z ichiga oladi. Natijada, guruhda to'rt xil matn paydo bo'ladi. Umumiy mavzu bo'yicha to'rt xil matn va to'rt o'quvchi to'planadi. Keyingi bosqichda yangi guruh a'zolari 2 ta vazifani bajaradi: o'quvchi va o'qituvchi.

– O'quvchi o'qituvchi sifatida faoliyat yuritadi. O'zi o'rgangan materialni tushuntiradi. Asosiy o'rganilgan joylariga diqqat qaratishlarini so'raydi. Guruh a'zolarini tushunish qobiliyatlarini tekshiradi.

– O'quvchi boshqa bir o'quvchi so'zlayotgan matnlarni eshitadi, tahlil qiladi va yodda saqlab qoladi. Bu bosqichda matnning qiyinlik darajasiga ko'ra vaqt beriladi.

– Keyingi bosqichda hamma o'quvchi o'z guruhlariga qaytadi. Demak, hamma o'quvchi deyarli hamma matn bilan tanish bo'ladi. O'qituvchi xohlagan o'quvchidan istalgan matnni so'rashi mumkin.

Maxsus opponentlar guruhi tuzilib, o'quvchilarning reyting ballari aniqlanadi.

1. Savollarga to'liq javob uchun besh ball beriladi.
2. Qo'shimcha uchun to'rt ball beriladi.
3. Luqma tashlasa uch ball beriladi.
4. Javob bermasa nol ball beriladi.

Shu asosida tarqatma materialdagi savollarga javob olinadi va xattaxtaga guruhlar tomonidan to'plangan ballar yoziladi va guruh a'zolariga teng bo'linadi. Shunday qilib, metod tugatiladi.

Rasmi matnlar bugungi shiddatli taraqqiyotni va kelajakni, shu bilan birga tarixni va uzoq o'tmishni aks ettirishga yordam berishi mumkin. "Qalin va ingichka" savollar metodi. Qalin savollar bir muncha qiyin savollar bo'lib, o'quvchidan vaqt va malaka talab qiladi. Lug'at va lug'atshunoslik darslarida ayniqsa, 11-sinf ona tili kitobidagi frazeologik lug'atlardan so'z va ibora ma'nolarini so'rash yoki o'ninchi sinf

darsliklarida olingan leksikologik bo‘limlarga oid savollar bilan murojaat qilish mumkin. “Ingichka” savollarda esa nisbatan oson savollar bo‘lib, so‘zning morfologik ma’nosini aniqlashda foydalanish mumkin.

Xulosa sifatida shuni ta’kidlash kerakki, ta’lim jarayonida o‘quvchi o‘z qobiliyatini to‘liq namoyon etishi uchun uning og‘zaki nutq malakalarini o‘stirish lozim. Buning uchun albatta, qiziqarli metodlardan va fikrlashga chorlovchi o‘yinlardan foydalanish lozim. Shundagina dars maroqli, o‘z oldiga qo‘yilgan maqsadini to‘liq bajara oladigan dars bo‘ladi. Shunday ekan, har bir o‘qituvchi o‘z ustida ish olib borgan holda, darslarda interfaol metodlardan foydalanishi zamon talabi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ne’matov H, Rasulov R. O‘zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 1995
2. Irisqulov M. Tilshunoslikka kirish. Darslik. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2009
3. “Til va adabiyot ta’limi” jurnallari – T., 1990-20151
4. [www. uforum.uz](http://www.uforum.uz)
5. www. ziyo.net